

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasini professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasini professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasini t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasini texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasini professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasini professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootexnologiya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasini mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLASSTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLIISH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт

Ахунджанов У.Ю.

PhD, доцент кафедры «Компьютерные системы»
Ферганского филиала Ташкентского университета
информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми
umid.ahundjanov@gmail.com

Лазарева М.В.,

доцент кафедры «Компьютерные системы» Ферганского
филиала Ташкентского университета информационных
технологий имени Мухаммада ал-Хорезми
laza2006@gmail.com

Нурмахаматова Ф.Ф.

магистрант 1 курса факультета «Компьютерный инжиниринг
и искусственный интеллект» Ферганского филиала
Ташкентского университета информационных технологий
имени Мухаммада ал-Хорезми
nurmahamatovaf@gmail.com

Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ процесса цифровизации на примере ведущих мировых библиотек, включая библиотеку Конгресса США, Британскую библиотеку, библиотеку Китайской академии наук, Национальную библиотеку Франции и Национальную библиотеку Узбекистана им. А.Навои. Цель исследования – выяснить как внедрение цифровых технологий повышает доступность информации, сохраняет культурное наследие и способствует научным исследованиям. В исследовании рассматривались объемы единиц хранения, уровень развития электронных ресурсов, ежегодное число посетителей и соотношение традиционных и цифровых фондов. Анализ показал, что крупнейшие библиотеки мира активно внедряют цифровые технологии. Результаты исследования показывают важность гармоничного объединения традиционных и цифровых подходов

Ключевые слова: цифровизация библиотек, международный опыт, книжный фонд, электронные ресурсы, доступность информации, культурное наследие

Введение. Настоящее время характеризуется стремительным развитием информационных технологий и цифровой трансформацией всей сферы жизни общества. Доступ к информации и знаниям тоже претерпел значительные изменения и стал одним из факторов динамичного, экономического и культурного развития [1]. Традиционные библиотеки, веками служившие хранителями информации, сегодня адаптируются к новым условиям. Появление цифровых библиотек обеспечивает доступ к информации независимо от географических, временных и других ограничений.

Цифровая библиотека – это платформа, в которой объединены электронные ресурсы, различные базы данных, а также современные технологии поиска, хранения и обработки информации [2]. Она значительно расширяет возможности пользователей, обеспечивая доступ к массивам данных, при этом меняется взаимодействие человека с информацией. Автоматизированы процессы каталогизации, поиска и предоставления ресурсов, что значительно повышает эффективность таких библиотек. Актуальность данной темы обусловлена тем, что цифровые библиотеки

становятся частью современного общества, обеспечивая равный доступ к знаниям.

Но есть ряд вопросов, которые появились с возникновением этих платформ. Как реально оценить влияние таких платформ на доступность информации? Какие технологии автоматизации наиболее эффективны для улучшения работы? Как построить оптимальные модели взаимодействия с пользователями, чтобы сделать цифровые библиотеки удобными и востребованными? Цель данного исследования – провести сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек с учетом международного опыта в разных странах мира.

Методы решения. Цифровизация библиотек представляет собой не просто технологический тренд, это глобальная трансформация, которая меняет само взаимодействие человека с информацией [3]. Такие библиотеки обеспечивают равный доступ к информации. Цифровизация позволяет сохранить уникальные документы, рукописи, книги и другие материалы и сделать их доступными. Можно хранить большое количество информации, доступ к которой можно получить очень быстро и из любого места [4]. Переход на цифровые форматы помогает сократить использование бумаги. Кроме того, сокращаются затраты на транспортировку и хранение физических материалов [5].

В рамках исследования процесса цифровизации библиотек был использован сравнительный анализ, который позволил оценить ключевые характеристики различных библиотек, включая объем книжных фондов, уровень развития электронных ресурсов, ежегодное число посетителей и соотношение традиционных и цифровых форматов.

Для анализа были выбраны пять крупнейших библиотек мира: Библиотека Конгресса США [6], Библиотека Китайской академии наук [7], Национальная библиотека Франции [8], Британская библиотека [9] и Национальная библиотека Узбекистана имени А. Навои [10] (таблицы 1, 2). Эти библиотеки представляют разные регионы. Были использованы

статистические данные для количественной оценки параметров библиотек (таблицы 3, 4, 5):

- Объемы книжных фондов (в миллионах единиц хранения).
- Ежегодное число физических и онлайн-посетителей.
- Соотношение электронного фонда к общему объему ресурсов.

Данные представлены в виде таблиц и диаграмм для наглядного сравнения (рис. 1, 2, 3).

Сравнение библиотек Конгресса США и Британской библиотеки

Таблица 1

	Библиотека Конгресса США	Британская библиотека
Год основания	1800 г.	1795 г.
Книжный фонд	Более 170 миллионов единиц хранения (книги, рукописи, карты, аудиовизуальные материалы)	Около 170 миллионов единиц хранения (включая книги, рукописи, патенты)
Ежегодное число посетителей	Около 1,5–2 миллионов физических посетителей + десятки миллионов онлайн-пользователей	Около 1,5 миллиона физических посетителей + миллионы онлайн-запросов
Электронный фонд	Электронный фонд составляет значительную часть (соотношение электронного фонда к книжному 77,27%), доступ к миллионам электронных документов, включая базы данных и аудиовизуальные материалы	Оцифровано около 40% коллекций, активно развивается электронный фонд (соотношение электронного фонда к книжному 86,67%)
Особенности	Самая большая библиотека в мире, хранит все публикации, изданные в США	Одна из старейших библиотек мира, хранит уникальные рукописи и исторические документы

Таблица 2. Сравнение библиотек Китайской академии наук (CAS), Национальной библиотеки Франции (BnF) и Национальной библиотека Узбекистана им. Алишера Навои

	Библиотека Китайской академии наук (CAS)	Национальная библиотека Франции (BnF)	Национальная библиотека Узбекистана им. А.Навои
Год основания	1951 г.	XVI век	1870 г.
Книжный фонд	Более 12 миллионов единиц хранения, включая подписки на международные журналы и базы данных	Около 40 миллионов единиц хранения (книги, рукописи, карты, ноты)	Более 10 миллионов единиц хранения (книги, рукописи, периодика)
Ежегодное число посетителей	Несколько сотен тысяч физических посетителей + десятки миллионов онлайн-запросов	Около 1,2 миллиона физических посетителей + миллионы онлайн-пользователей	Несколько сотен тысяч физических посетителей, цифровых пользователей значительно меньше

Электронный фонд	Электронный фонд составляет меньшую часть, но быстро растет за счет подписок на базы данных и оцифровки (соотношение электронного фонда к книжному 38%)	Электронный фонд составляет 30–40% от общего объема, активно развивается (планируется к 2026 г. соотношение электронного фонда к книжному 87,1%)	Электронный фонд составляет меньшую часть, но активно пополняется за счет оцифровки редких материалов
Особенности	Научная библиотека с акцентом на исследования и технологии, предоставляет доступ к международным базам данных	Хранит богатые коллекции французских и зарубежных изданий, включая редкие материалы	Важный культурный центр Узбекистана, активно занимается сохранением национального наследия

Таблица 3. Сравнение книжного фонда библиотек

Название библиотеки	Объем книжного фонда (млн)
Библиотека Конгресса США	170
Британская библиотека	170
Библиотека Китайской академии наук	12
Национальная библиотека Франции	40
Национальная библиотека Узбекистана	10

Рис. 1 Диаграммы объем книжного фонда библиотек

(используются данные за 2023 г. из официальных сайтов библиотек [6, 7, 8, 9, 10])

Таблица 4. Ежегодное число физических посетителей библиотек

Название библиотеки	Ежегодное число физических посетителей (млн)
Библиотека Конгресса США	1.5–2
Британская библиотека	1.5
Библиотека Китайской академии наук	0.5–1
Национальная библиотека Франции	1.2
Национальная библиотека Узбекистана	0.3–0.5

Рис. 2 Диаграммы ежегодного числа физических посетителей библиотек

(используются данные за 2023 г. из официальных сайтов библиотек [6, 7, 8, 9, 10])

Таблица 5. Соотношение электронного и книжного фондов библиотек

Название библиотеки	Доля электронного фонда (%)
Библиотека Конгресса США	30-40
Британская библиотека	40
Библиотека Китайской академии наук	20-30
Национальная библиотека Франции	30-40
Национальная библиотека Узбекистана	<10

Рис. 3 Диаграммы доли электронного фонда библиотек

(используются данные за 2023 г. из официальных сайтов библиотек [6, 7, 8, 9, 10])

Результаты. Анализ рассмотренных показателей - книжный фонд, ежегодное число посетителей, отношение электронного фонда к книжному.

1. Анализ показал значительную разницу в объемах традиционных книжных фондов у исследуемых библиотек. Лидеры по объему книжного фонда — Библиотека Конгресса США и Британская библиотека, каждая из которых насчитывает более 170 миллионов единиц хранения. Библиотека Китайской академии наук значительно уступает по объему традиционного фонда, но компенсирует это масштабными подписками на электронные ресурсы. Национальная библиотека Узбекистана имеет меньший фонд (более 10 миллионов), что объясняется её региональной спецификой.

2. Физические посещения библиотек зависят от их масштаба и уровня цифровизации. Такие посещения составляют 1,5–2 миллиона человек для крупнейших мировых библиотек (библиотека Конгресса США, Британская библиотека). Онлайн-ресурсы привлекают десятки миллионов пользователей, особенно в случае научных библиотек (библиотека Китайской академии наук). Для Национальной библиотеки Узбекистана точные данные о цифровых пользователях отсутствуют, физические посещения оцениваются в несколько сотен тысяч.

3. Библиотека Конгресса США и Британская библиотека имеют значительные электронные фонды. Библиотека Китайской академии наук активно развивает электронный фонд, хотя он пока составляет меньшую часть общего объема. Национальная библиотека Узбекистана только начинает активную цифровизацию. Библиотека активно занимается оцифровкой уникальных рукописей и культурного наследия.

Выводы исследования:

Все библиотеки стремятся значительно увеличить долю электронных ресурсов, что снижает необходимость физических посещений, при этом оцифровка редких книг, рукописей и исторических документов становится приоритетом для крупных библиотек. Растет число пользователей, обращающихся к электронным ресурсам. Их число превышает количество физических посетителей.

Уровень цифровизации зависит от экономического развития страны. Библиотеки США, Великобритании, Франции имеют больше ресурсов для внедрения передовых технологий. Библиотеки Узбекистана сосредоточены на сохранении культурного наследия и постепенной цифровизации.

Заключение. Проведенный сравнительный анализ показал, что крупнейшие мировые библиотеки сочетают сохранение традиционных фондов с активным внедрением цифровых технологий. Библиотека Конгресса США и Британская библиотека лидируют по объему традиционных фондов, а научные библиотеки делают акцент на развитии электронных ресурсов. Национальная библиотека Узбекистана старается гармонично сочетать сохранение культурного наследия с внедрением современных технологий.

Цифровизация библиотек является неотъемлемой частью их развития в современном мире. Крупнейшие библиотеки мира эффективно совмещают поддержку традиционных фондов с использованием современных технологий, что обеспечивает их востребованность и актуальность в современном мире.

Использованная литература

1. Минашкин В. Г. Будущее – за электронным контентом / В. Г. Минашкин // Современная библиотека – 2011. – № 9. – С. 60–63.
2. Цифровая трансформация библиотек [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/13501-tsifrovaya-transformatsiya-bibliotek.html> - дата обращения: 10.03.2025
3. Воройский Ф. С. Основы проектирования автоматизированных библиотечно-информационных систем. - М.: Физматлит, 2020 - 383 с.
4. Суша А. А. Электронные библиотеки и ликвидация информационного неравенства / А. А. Суша // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2021. – № 2. – С. 74–77.

5. Лазарева М. В. Информационно–Образовательная Среда И Образование //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 55. – С. 179-183.

6. Официальный сайт библиотеки Конгресса США: - URL: <https://www.loc.gov/> - дата обращения 12.03.2025

7. Официальный сайт библиотеки Китайской академии наук: - URL: <http://english.las.cas.cn> - дата обращения 12.03.2025

8. Официальный сайт Национальной библиотеки Франции: - URL: <https://www.bnf.fr/fr> - дата обращения 12.03.2025

9. Официальный сайт Национальной библиотеки Великобритании: - URL: <https://www.bl.uk> - дата обращения 12.03.2025

10. Официальный сайт Национальной библиотеки Узбекистана: - URL: <https://www.natlib.uz> - дата обращения 12.03.2025

